

Enseñar y aprender competencias digitales docentes para educación infantil

Beatriz Marcano

Universidad Internacional de la Rioja, España

Resumen

En esta ponencia se plantea el desarrollo de las competencias digitales docentes como una imperiosa necesidad para todos los que se desempeñan en el ámbito educativo por el gran componente comunicacional que está implícito en las labores de enseñanza y de aprendizaje. Se asume como marco de referencia el Marco Común para el desarrollo de las competencias digitales docentes fomentado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado de España, que engloba las competencias digitales docentes en cinco áreas: Información y alfabetización informacional, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, Seguridad y Resolución de problemas. Se propone el desarrollo de estas competencias desde una doble perspectiva, la del docente de educación infantil y del estudiante, futuro docente en esta área.

Se plantean estrategias y recomendaciones para ambos agentes educativos. Para el docente se propone personalizar la enseñanza, ofrecer acompañamiento, proporcionar actividades evaluativas que impliquen la práctica de las competencias digitales docentes, ofrecer diversidad de recursos educativos, mantener activos los canales de comunicación, dinamizar, y animar la participación, así como fomentar la constitución de comunidades de aprendizaje orientadas al desarrollo de las competencias.

Para el estudiante se recomienda desarrollar la consciencia de que las competencias digitales docentes le permitirán principalmente su autoformación personal y profesional, así como la activación de la gerencia de su propio aprendizaje para ser las mejores personas posibles y que serán modelo de vida para los niños de las primeras edades. Se concluye que, tanto desde el punto de vista del docente de educación infantil como del estudiante o maestro en formación, se requiere de la consciencia de la necesidad del desarrollo de esas competencias y de la voluntad para dedicar el tiempo que demandan las prácticas pedagógicas apoyadas en los recursos tecnológicos.

Palabras clave: Competencia digital docente, prácticas pedagógicas, autoaprendizaje, educación infantil, tecnologías educativas.

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad que estamos viniendo la comunicación es una de las características de la humanidad que ha tomado mucha fuerza. Esta se está viendo enriquecida con la diversidad de canales, modalidades, gran variedad de multimedia, códigos digitales y numerosos medios y dispositivos que, además, en muchos casos permiten la interactividad e interacción con los mensajes. Comunicar y comunicarse involucra cada vez más los entornos digitales. Por lo que se requiere desarrollar habilidades y destrezas pertinentes para saber, saber ser, saber estar, saber aprender, y saber enseñar en un mundo con gran tendencia a la digitalización de la comunicación.

En este sentido, el desarrollo de competencias digitales docentes (CDD) son parte de las competencias básicas que cualquier docente está llamado a aumentar. La formación en CDD es una tarea que se ha venido fomentando desde hace muchos años, sin embargo, los resultados no fueron todo lo satisfactorio que se esperaba (Fernández et al. 2016; Martín et al. 2016; Tapasco y Giraldo, 2017; Pardo y Cobo, 2020). Por eso se insiste en los programas de formación y actualización docente en esa materia aprovechando la diversidad de recursos y acceso que se tiene a los mismos (García, 2020, González-Sanmamed, 2020). Y más con la situación de confinamiento general y la necesidad de implementación de educación remota vivida en este año 2020, se potenció tanto la enseñanza como el autoaprendizaje en CDD para dar respuesta a la apremiante situación. En esta ponencia se quiere destacar el doble enfoque, desde el punto de vista del docente que enseña (profesor) y del docente que aprende (docente en formación).

2. COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES

Comenzaremos por retomar del European Parliament and the Council (2006) lo que se entiende por competencia digital, al señalar que “implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet”

Para adentrarnos en el tema queremos indicar que nos centraremos en la propuesta del Instituto Nacional De Tecnologías Educativas Y Formación Del Profesorado (INTEF, 2017), quienes incluyen cinco áreas de desarrollo que abarcan a su vez 21 competencias. Las cinco áreas son:

1. *Información y alfabetización informacional.* Incluye todas las habilidades para la navegación, búsqueda y filtrado de información, la evaluación y el almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales. Implica capacidad crítica y gestión del PLE (Entorno personal de aprendizaje).

2. *Comunicación y colaboración.* En esta área se incluyen las habilidades y destrezas para interactuar a través de los medios digitales, difundir información, participar o gestionar videoconferencias, colaborar con otros profesionales o ciudadanos en general, cuidando la netiqueta y la propia identidad y reputación digital.

3. *Creación de contenidos digitales.* Esta área abarca todos los aspectos relativos a la edición y creación de contenidos en diversos formatos (gráficos, imágenes, textos, vídeos, audios, infografías...) así como los formatos de publicación (canales, web, blogs, redes sociales), teniendo en cuenta los aspectos relativos a derechos de autor y licencias para compartir y reutilización.

4. *Seguridad.* El área de seguridad incluye lo relacionado con la protección de los datos e información personal, así como el autocuidado y protección de la salud para prevenir dolencias y efectos adversos del uso excesivo e inadecuado de la tecnología, así como el desarrollo de la conciencia de protección del entorno.

5. *Resolución de problemas.* Esta área aborda competencias transversales que involucran la actualización de conocimientos sobre los aspectos técnicos, conocimientos básicos o avanzados que permitan solucionar incidencias en el manejo de dispositivos, el fomento o desarrollo de la creatividad que a su vez favorezcan la innovación en los procesos educativos. Incluye además la autoconsciencia sobre las necesidades de reciclaje y mejora de competencias digitales.

3. ENSEÑAR COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Coincidimos con Ruiz Rey et al. (2018) cuando señalan que el tema de la incorporación de las tecnologías en el aula de educación infantil es bastante controversial, particularmente, somos de la postura que fomenta que haya predominio de actividades manipulativas y de desarrollo psicomotriz en estas edades tempranas. No obstante, esto no está totalmente divorciado del uso de tecnología. En todo caso, es comprobada la importancia de las CDD para el ejercicio profesional de los maestros y profesores de educación infantil (López-Gil y Bravo, 2019; Pinto-Santos et al. 2020).

¿Qué aspectos hay que destacar para la adquisición de estas competencias? En primer lugar, destacamos la necesaria práctica a través de la realización de actividades con las que se pongan de manifiesto las diversas competencias. Hay que destacar que en la formación de maestros de educación infantil la competencia de mayor atracción es la creación de contenidos didácticos, como la creación y edición de imágenes, infografías, vídeos educativos y audiocuentos, creación de un blog de aula. ¿Cómo hacer que todo esto resulte muy significativo?

En primer lugar, teniendo en cuenta a las personas que aprenden, a cada grupo e individuos en la medida de las posibilidades para personalizar el proceso. Segundo: ofrecer variedad de recursos en el diseño de la experiencia de aprendizaje. Que por un lado dispongan de materiales multimedia y si es posible interactivos; y, por otro lado, se les ofrezca la libertad para elegir entre varias opciones, de ser creativos a la hora de presentar sus productos digitales o proyectos. Tercero: ofrecer acompañamiento, mantener la buena comunicación aprovechando los canales digitales (foros, chat, grupos), que el estudiante pueda disponer de soporte del profesor y a la vez el profesor, dinámico, anime, estimule, implemente mecanismos de gamificación. Son recursos y acciones que

contrarrestan la deserción y el abandono del curso.

Además, constituye una oportunidad para el profesor ofrecer modelamiento a través de la puesta en evidencia de sus CDD, es una manera de inspirar el aprendizaje. Cuarto: Fomentar el aprendizaje colaborativo, sacar provecho de las comunidades de aprendizaje orientadas al logro de las competencias. Esto es aprender de y con los otros, lo que tiene fuerte componente motivacional. Quinto: Validar las competencias, para ello un instrumento muy valioso son las rúbricas como instrumentos de valoración (Marcano, Íñigo y Sánchez, 2020) Y mucho más potente es el proceso cuando intervienen los pares (Marcano e Íñigo, 2018).

4. APRENDER COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES PARA EDUCACIÓN INFANTIL

Cuando se inicia un proceso de formación, tradicionalmente se focaliza la mayor responsabilidad al agente formador, sea una institución formal o informal. Y casi nunca se presta atención a la persona que aprende. Incluso la propia persona que aprende no es consciente de su gran responsabilidad en el proceso de aprendizaje y que puede ser independiente del ente formador. Con esto nos estamos refiriendo a las habilidades para aprender a aprender. Son competencias necesarias e importantes para el desarrollo de muchas otras como las CDD.

Por una parte, habría que considerar las condiciones para el aprendizaje. Por un lado, las personales: esto es las motivaciones, las metas y expectativas, cómo esto va a contribuir con lo que se desea para sí y para la propia vida. Por otro lado, las externas: lo referente a los recursos físicos y materiales (abarca desde el papel y lápiz hasta los dispositivos electrónicos y la conectividad) y los recursos ambientales y de salubridad (espacio, condiciones de luz, temperatura, alimentación, etc.).

Por otra parte, considerar la disposición para el desarrollo de las CDD para educación infantil. En este caso, la evolución en estas competencias incidirá directamente en el desarrollo profesional y en la gestión de la autoformación. Cotidianamente se poseen algunas de las competencias digitales que refiere el INTEF (2017), por ejemplo, los maestros en formación, hacen búsquedas por internet, conocen algunos sitios donde encontrar recursos de interés y para la educación infantil (Área 1); se comunican e interactúan a través de medios digitales (Área 2); crean y/o editan imágenes, reutilizan materiales de la web (Área 3).

En este punto retomamos, lo planteado al inicio de este apartado en cuanto a la importancia de la responsabilidad en el aprendizaje y la conciencia del por qué y para qué hacemos las cosas. Para ello será importante hacer algún ejercicio de autoconocimiento para saber con qué recursos personales contamos, incluso conocer el nivel de motivación, cuáles son nuestras fortalezas y aspectos por mejorar. Eso nos dará una idea de lo que nos resultará más fácil y lo que demandará de mayor tiempo y dedicación, en caso de querer aprenderlo. Igualmente, puede facilitar el trabajo en equipo y la colaboración si nos disponemos para ello.

En cuanto a las CDD, planteamos una serie de preguntas en

cada área con el propósito de estimular y orientar la búsqueda de respuestas.

1. *Información y alfabetización informacional:* ¿sabemos hacer búsquedas avanzadas? ¿seleccionar entre diversas fuentes de información y datos a las de mayor credibilidad? ¿podemos almacenar y recuperar información y contenidos digitales con agilidad y eficiencia?

2. *Comunicación y colaboración:* Además de comunicarnos con nuestros amigos y familiares, ¿tenemos un perfil digital bien cuidado? ¿pueden nuestros colegas encontrarnos en la web? ¿Y los padres de nuestros alumnos de educación infantil? ¿Interactuamos con otras personas e instituciones implicadas en este nivel educativo? ¿comentamos y difundimos buenas prácticas educativas en esta etapa? ¿participamos o estamos dispuestos a colaborar en proyectos educativos?

3. *Creación de contenidos digitales:* En esta área habría que preguntarse ¿estamos conscientes de las condiciones con las que publicamos nuestros productos digitales? ¿le asignamos licencias Creative Commons? ¿somos cuidadosos y respetamos los derechos de autor de las imágenes y contenido web que utilizamos, compartimos o tomamos de internet? ¿Nos atrevemos a publicar nuestros contenidos en un blog o perfil social?

4. *Seguridad:* ¿tenemos nuestros datos seguros? ¿tomamos descansos de la conexión? ¿somos conscientes del tiempo que pasamos en las redes sociales o atentas/os al teléfono?

5. *Resolución de problemas:* Cuando hay un fallo de conexión o técnico, ¿cómo lo resolvemos? ¿sabemos discriminar entre fallos menores y mayores? ¿Nos hemos apoyado en la tecnología para innovar en nuestro autoaprendizaje o para crear mejores condiciones en la vida cotidiana?

Para responder a todas estas interrogantes, en primer lugar, pasaremos por un proceso reflexivo, de revisión de las prácticas en los entornos digitales. En segundo lugar, podemos acudir a fuentes de internet donde encontraremos textos, charlas, videotutoriales, tertulias, webinar y múltiples recursos para la autoformación. Y mucho más en la actualidad después de las condiciones de alarma sanitaria a nivel mundial vivida en este año 2020 en la que la educación remota fue la constante en muchos países, tanto en Latinoamérica como en Europa el desbordamiento de iniciativas de formación en competencias digitales ha sido notorio. Tanto a nivel de universidades (García-Peñalvo et al. 2020), de instituciones gubernamentales y de profesores en particular (se repotenció el rol de profesores youtubers) quienes comparten sus experiencias de autoaprendizaje y los dejan a disposición de sus seguidores.

Con el nivel de acceso que tenemos a la información, la ignorancia es una decisión. Podemos ser los gestores de nuestros propios procesos de aprendizaje. Nos podríamos preguntar ¿y si no se dispone de internet? Entonces, la evolución en las competencias digitales tomará más tiempo. Sin embargo, con la positiva disposición personal siempre se encontrarán opciones para la mejora continua.

5. CONCLUSIONES

En los tiempos que vivimos el desarrollo de las CDD es un proceso implícito en la vida y ejercicio de la profesión para cualquier docente. Está claro que aún no se ha logrado un nivel de desarrollo alto en todos los docentes y se ha recibido una dosis de motivación externa con las condiciones de imposición de docencia y estudio remoto por la alarma sanitaria vivida en el presente año 2020. Tanto por esta situación como por los planes formativos que se han venido aplicando según el llamado de la UNESCO (2011) y el plan de alfabetización mediática e informacional, los profesores de educación infantil como los estudiantes, es decir, los maestros en formación disponen de multitud de recursos que promueven y facilitan el proceso formativo en materia de CDD.

Se requiere de la consciencia de la necesidad del desarrollo de esas competencias y de la voluntad para dedicar el tiempo que demandan las prácticas pedagógicas apoyadas en los recursos tecnológicos. Tanto desde el punto de vista del docente de educación infantil como del estudiante o maestro en formación. El docente focalizando en prácticas pedagógicas que inciten el autoconocimiento y el descubrimiento de los propios talentos, apoyado en las tecnologías educativas y en su propio modelamiento de uso y muestra de CDD, podrá ser fuente de inspiración.

Asimismo, el diseño de experiencias de aprendizaje focalizadas en el desarrollo de CDD serán un gran acicate para la evolución en el nivel de competencias digitales aprovechables para el aprendizaje. Por su parte, el estudiante, futuro docente, desde la consciencia y motivación para su desarrollo vocacional tendrá que decidir invertir el tiempo y energía suficientes para, con el apoyo de las tecnologías para la información y la comunicación, ampliar sus destrezas, habilidades y competencias de razonamiento, de discriminación de la información, datos y contenidos valiosos, agilidad para recuperar información almacenada. Crear, elaborar mensajes o comunicarse en los diversos lenguajes y metalenguajes en la diversidad de medios digitales.

Estar atento a los riesgos a los que se expone en la web y cómo tomar acciones preventivas. Se requerirá además del desarrollo de habilidades emocionales para saber gestionar las posibles adicciones que generan las pantallas y el reconocimiento social de “sentirse” en el mundo y conectado. Y sobre todo saber que como futuro docente de niños de educación infantil constituye el principal recurso de aprendizaje, un importante modelo que estará enseñando con sus actitudes, sus reacciones, sus expresiones, sus valores y su personalidad.

Por último, queremos destacar la predominancia que en todo ese proceso de desarrollo y evolución de CDD debe tener el aspecto pedagógico. Aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías para poner en evidencia una pedagogía crítica, humanizante, cuestionadora, destinada a favorecer el desarrollo de cada individuo. Y que no sea para desbordarlo con actividades, tareas, usos de herramientas, datos, esquemas, que casi no le dejen descansar y procesar. Sino más bien que fomenten el descubrimiento de los propios talentos desde una perspectiva educativa holística. No es un proceso fácil ni rápido, sino complejo y progresivo, por lo que se recomienda

tener como guía un modelo pedagógico que pueda servir de brújula en ese camino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- European Parliament And The Council, (2006). Recommendation of the european parliament and of the council. Official Journal of the European Union <http://enil.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gateway/europe/EUkeycompetences.htm>
- Fernández, M., Sánchez, M., Y Robina, R. (2016). La evaluación de la competencia digital en la docencia universitaria: el caso de los grados de empresariales y económicas. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 7 (2), 332-348, <http://doi.org/10.21501/22161201.1726>
- Instituto Nacional De Tecnologías Educativas Y Formación Del Profesorado (2017) Marco Común de Competencia Digital Docente del Plan de Cultura Digital en la Escuela. MECD. https://www2.slideshare.net/educacionlab/marco-comn-de-competencia-digital-docente-2017?qid=bbc91b21-1a67-4fa3-86b7-c37a0d186fd2&v=&b=&from_search=2
- García, L. (2020). Los saberes y competencias docentes en educación a distancia y digital. Una reflexión para la formación. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(2), 09-30. <https://doi.org/10.5944/ried.23.2.26540>
- García-Peñalvo, F. J., Abella-García, V., Corell, A., y Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society* 21 <https://doi.org/10.14201/eks.23013>
- González-Sanmamed, M., Estévez, I., Souto-Seijo, A., y Muñoz-Carril, P. C. (2020). Ecologías digitales de aprendizaje y desarrollo profesional del docente universitario. *Comunicar* <https://doi.org/10.3916/C62-2020-01>
- López-Gil, M., & Bravo, C. B. (2019). El perfil del profesorado en la Sociedad Red: reflexiones sobre la competencia digital de los y las estudiantes en Educación de la Universidad de Cádiz. *IJERI: International Journal of Educational Research and Innovation*, (11), 83-100.
- Marcano, B. e Íñigo, V. (Octubre, 2018) Evaluación integral con apoyo de una rúbrica en una actividad para la creación de contenido digital XXI Congreso internacional EDUTEC Educación con Tecnología: Un compromiso social. Universidad de Lleida, Lleida, <https://repositori.udl.cat/handle/10459.1/66488>
- Marcano, B., Íñigo, V., & Sánchez, J. M. (2020). Validación de rúbrica para evaluación de e-actividades diseñadas para el logro de competencias digitales docentes. *Apuntes Universitarios*, 10(2), 115 - 129. <https://doi.org/10.17162/au.v10i2.451>
- Martín, D., Sáenz, M^a M., Santiago, R., Y Chocarro, E. (2016). Diseño de un instrumento para evaluación diagnóstica de la competencia digital docente: formación flipped classroom. *Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia*, 33, <http://ddd.uab.cat/record/148407c>
- Pardo, H. y Cobo, C. (2020). Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia. Ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. *Outliers School*. http://outlierschool.net/wp-content/uploads/2020/05/Expandir_la_universidad.pdf
- Pinto-Santos, A. R., Pérez, A., & Darder, A. (2020). Autopercepción de la Competencia Digital Docente en la formación inicial del profesorado de Educación Infantil. *Revista ESPACIOS*, 41(18).
- Ruiz Rey, F. J., Pérez-Galán, R., Cebrián Robles, D., & Quero Torres, N. (2018). Estudio sobre la competencia digital de los docentes en las aulas de educación infantil. *CSE International Conference Transforming Society and Culture through Education* <https://hdl.handle.net/10630/16162>
- Tapasco, O., y Giraldo, J. (2017). Estudio comparativo sobre percepción y uso de las TIC entre profesores de Universidades Públicas y Privadas. *Formación Universitaria*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000200002>
- UNESCO (2011) Alfabetización mediática e informacional. Curriculum para profesores <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216099>